

**MAKTABGACHA YOSHDAGI NUTQI TO'LIQ RIVOJLANMAGAN
BOLALAR BOG'LANGAN NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA OLIB
BORILADIGAN KORREKSION - LOGOPEDIK ISH TIZIMIDA
ERTAKTERAPIYANING AHAMIYATI**

Shakirova Salima Yusipbay qizi

Ajiniyoz nomidagi NDPI Maktabgacha tarbiya
va defektologiya kafedrası assistant-o'qituvchisi
+998977872292

salimashakirova1595@gamil.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343580>

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности речи детей с недоразвитием речи, связанная речь, развитие эстетического вкуса к психическому развитию детей с использованием сказкотерапии, виды сказкотерапии и их влияние на общее развитие детей.

Abstract. This article examines the characteristics of speech in children with underdeveloped speech, connected speech, developing aesthetic taste for children's mental development using fairy tale therapy, types of fairy tale therapy, and their impact on children's overall development.

Ключевые слова: речь, сказкотерапия, связанная речь, дидактика, коррекция, диалог, монолог, лексический, грамматический

Keywords: speech, fairy tale therapy, coherent speech, didactics, correction, dialogue, monologue, lexical, grammatical

Nutq bu - murakkab psixologik faoliyatdir. Nutqning to'liq rivojlanmaganligida nutqning kechroq paydo bo'lishi, lug'atning kambag'alligi, agrammatizm, talaffuz kamchiliklari, bog'langan nutqdagi buzilishlar kuzatiladi. Nutqning to'liq rivojlanmaganligi tushunchasi bola nutqi rivojlanishining aniq holatidan kelib chiqqan holda, o'zining kelib chiqishi bo'yicha nutq rivojlanmaganligining turli xil ko'rinishlariga yagona pedagogik yondashuv imkoniyati haqidagi nuqtayi nazarga asoslanadi. Nutqning to'liq rivojlanmaganligi termini nutq rivojlanishi buzilishiga g'oyat chuqur yondashuvni ifodalaydi va uni tahlil qilish logoped zimmasidadir. Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarni maxsus tekshirish bu kamchilikning turli xil klinik ko'rinishlari mavjudligini ko'rsatdi. Mamlakatimizda nutq kamchiligiga ega bolalar bilan olib boriladigan korreksion -pedagogik va tarbiyaviy ishlar olib borishda katta e'tibor berilmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimi rivojlanishining hozirgi bosqichida butun bir yo'nalish pedagogikaning o'yin usullari shakllangan bo'lib, ular ertak terapiyasiga yondashuvni maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqni rivojlantirishning yetakchi usuli sifatida ko'rib chiqadi. [3]

Bog'langan nutq nutq faoliyatining eng murakkab shaklidir. U izchil tizimli kengaytirilgan bayon etilgan xarakteriga ega. Bog'langan nutqning asosiy vazifasi kommunikativlik hisoblanadi. U ikki asosiy shaklda - dialog va monologda amalga oshiriladi.

Dialog nutq shakli sifatida replika, nutqiy reaksiyalar zanjiridan iborat bo'lib, u yo bir-birini almashtiruvchi savol-javoblar shaklida, yoki ikki yoki undan ortiq ishtirokchilarning suhbat tarzida amalga oshiriladi. Dialog suhbatdoshlar idrokining umumiylikiga, vaziyatning umumiylikiga, gap nima haqida ketayotganini bilishga tayanadi.

Monologik nutq bir shaxsning bog'lanishli nutqi sifatida tushuniladi, uning kommunikativlik maqsadi voqelikning ba'zi faktlarini xabar qilishdir. Monolog nutqning eng murakkab shakli bo'lib, ma'lumotni maqsadga muvofiq yetkazishga xizmat qiladi. Monologik nutqning asosiy xususiyatlariga quyidagilar kiradi: bayonotning bir tomonlamaligi, ixtiyoriyligi, mazmunning tinglovchiga yo'naltirilganligi.

Bog'langan nutqning har ikkala shaklini (dialog va monolog) rivojlantirish bolaning nutqini o'stirish jarayonida yetakchi o'rin egallaydi va maktabgacha ta'lim muassasalarida korreksion logopedik ishlarda umumiy tizimida markaziy o'rinni egallaydi. Bog'lang'an nutqqa o'rgatishni ham maqsad, ham tilni amaliy egallash vositasi sifatida qarash mumkin. Nutqning turli tomonlarini o'zlashtirish bog'langan nutqni rivojlantirishning zaruriy sharti hisoblanadi va shu bilan birga bog'langan nutqni rivojlantirish bolaning alohida so'zlar va sintaktik tuzilmalardan mustaqil foydalanishiga yordam beradi.

Nutqning to'liq rivojlanmaganligini R.E. Levina (1961) uch daraja bilan belgilaydi: nutqiy aloqa vositalarining umuman yo'q bo'lishidan to fonetik-fonematik va leksik-grammatik jihatdan rivojlanmaganlik elementlariga ega bo'lgan mukammal nutq buzilishigacha.

Nutq to'liq rivojlanmaganligining I darajasi nutqning bo'lmasligi bilan xarakterlanadi. Bunday bolalar nutqsiz bolalardir. 4-6 yoshdagi bunday bolalarning lug'at boyligi kambag'al, noaniq bo'ladi. Nutqiy tovushga taqlid qilish, tovushlar kompleksi bilan chegaralangan bo'ladi. Narsa va hodisalarni farq qilmagan holda ifodalash, so'zlarning ko'p ma'noga ega bo'lishi xarakterli xususiyat hisoblanadi: «tu-tu»-mashina, parovoz, samalyot, qayiq; «taq»-yiqildi, tushurib yubordi, sindirdi, buzdi. Bu bolalarning passiv lug'ati aktiv lug'atiga nisbatan ancha boyroq lekin nutqni tushunish pasaygan bo'ladi, ular ko'p so'zlarning ma'nosini tushunmaydilar. Tovushlar talaffuzida turg'unlik bo'lmaydi, tovushlar bir-biri bilan almashtiriladi, fonematik o'quv buzilgan

bo'ladi. Nutq to'liq rivojlanmaganligining bu darajasiga ega bo'lgan bolalar uchun tovushlar analizi bo'yicha berilgan topshiriqlar tushunarsiz bo'ladi.

Nutq to'liq rivojlanmaganligining II darajasi-dastlabki keng qo'llanadigan odatdagi nutqning bo'lishi bilan xarakterlanadi. Bolalar oddiy jumalardan foydalana biladilar, ma'lum lug'at boyligiga ega bo'ladilar. Ular narsalar, xodisalar, alohida belgilar nomini ajrata oladilar. Lekin bunday bolalarda nutqning qo'pol darajada rivojlanmaganligi yaqqol ifodalangan bo'ladi. Ular ikki-uch so'zdan iborat gaplardan foydalanadilar. Lug'at boyligi shu yoshga mos keladigan normadan kam bo'ladi. Umumlashtiruvchi so'zlarni (mebel,kiyim, sabzavotlar, mevalar va boshqalar) bilmaslik kuzatiladi. Harakat, belgisini bildiruvchi so'zlardan foydalanishda qiyinchiliklar kuzatiladi, predmet nomini va boshqa belgilarini bilmaydilar. Kelishik formalarini chalkashtiradilar, fe'l sonini ot soniga moslashtira olmaydilar.

Nutqning fonetik tomoni shu yoshga mos keluvchi normadan orqada qoladi. Shunday kamchilikka ega bo'lgan bolalar bo'g'inlar o'rnini almashtiradilar, undoshlar ketma-ket kelganda tovushni qisqartiradilar.

Nutq to'liq rivojlanmaganligining III darajasi- nutqda leksik-grammatik va fonetik-fonematik jihatdan rivojlanmaganlik elementlari kuzatiladi. Bolalar nutqqa ega bo'lgan holda kishilar bilan aloqa bog'lay oladilar, lekin buni ota-ona (tarbiyachi) ishtirokida, ularning muayyan tushuntirishlari yordamida bajaradilar. Bunday bolalar uchun erkin holda aloqada bo'lish juda qiyin. Tovushlarni talaffuz qilishda ularni bir-biridan ajrata olmaslik, tovushlar guruhini artikulatsiya jihatidan osonroq bo'lgan tovushlarga almashtirish ba'zi hollarda tovushlarni buzib talaffuz qilish bu bolalar uchun xarakterlidir. Lug'at ham normadan orqada qolgan bo'ladi, lug'at boyligi analizida leksik holatlarning o'ziga xosligi ko'rinadi. Tekshirishda gaplarni, gaplarda so'zlarni oxirigacha gapirmaslik kabi turg'un grammatik xatolar kuzatiladi. Ko'pchilik hollarda ular qo'shimcha qo'shilish bilan so'z ma'nosining o'zgarishini tushunib etmaydilar.[1]

Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning III-darajasida bog'langan nutqda kamchiliklar kuzatiladi. Chu sababdan ular bilan korreksion-logopedi ish tizimida ertak terapiyadan foydalanish natijali usul hisoblanadi. Ertak terapiya bolada faqat nutqni rivojlantirib qo'ymasdan uning psixologik rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatadi.

Ertak terapiyada quyidagi ertak turlaridan foydalaniladi:

1.Didaktik ertak - bolalarga yangi tushunchalar (uy, tabiat, oila, jamiyatdagi xattiharakatlar qoidalari va boshqalar) haqida gapirib berish uchun yaratilgan. Bunday ertaklardagi vazifalar bolaga olingan bilimlarni amalda darhol qo'llash

imkoniyatini beradi. Didaktik ertakni har qanday qulay shaklda (hikoya, multfilm yoki shunchaki o'yin) aytib berish mumkin. Bu bolada qiziqish uyg'otishi va muntazam mashg'ulotni jonlantirishi mumkin bo'lgan didaktik ertak.

2. Psixologik ertak - bolaning shaxsiy rivojlanishini yo'naltirish va boyitish uchun mo'ljallangan.

3. Badiiy ertak - bolalarni insoniyatning estetik tamoyillari, an'analari bilan tanishtiradi.

4. Diagnostik ertak - bolaning xarakterini aniqlashga yordam beradi va uning dunyoga munosabatini ochib beradi.

5. Meditatsion ertak - bu ertakning o'ziga xos turi bo'lib, u tinglovchining ongsizligi bilan muloqot orqali uning tasavvurida jonli yorqin tasvirlarni yaratishga urg'u beradi.[2]

Demak nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarda ertak terapiya orqali biz ularning bog'langan nutqini rivojlantirib qo'ymastan bolalarga diagnostik tahlil qilishda, ularni shaxsiy rivojlanishi yo'nalitirishga, estetik didni shakllantirishda, umumiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsata olamiz. Bolalarda dialogik va monologik nutqini rivojlantirishda yordam beramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Yu. Ayupova Logopediya Faylasuflari milliy jamiyati Toshkent 2019.- 563 b
2. И.В. Вачков Сказкотерапия Развитие самосознания через психологическую сказку. М.; Ось-89, 2007. - 144 с.
3. Xamidova Muborak Ubaydullayevna, Usarova Madina Odil qizi "Maktabgacha yoshdagi nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar bilan olib boriladigan korreksion - logopedik ish tizimida ertakterapiyaning ahamiyati" Maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarini rivojlantirish: "Amaliyot va xorijiy tajriba" Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 2024 yil 23-24 may

